

Partizipation stärken – Schule entwickeln

Eine Projektzeitung des Zentrums für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich phzh.ch/zse

Dezember 2018

Was Schülerinnen und Schüler mitbestimmen möchten

Partizipation von Schülerinnen und Schülern ist im Zürcher Volksschulgesetz verankert. Doch wollen die Schülerinnen und Schüler überhaupt mitreden, mitbestimmen und mitwirken?

Foto: Patricia Wagneler

Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler wollen grundsätzlich, dass die Schülerinnen und Schüler partizipieren. Beim gemeinsamen Hinschauen ist jedoch zu erkennen, dass die Wünsche nicht deckungsgleich sind. Die Lehrpersonen wünschen sich insbesondere Partizipation von Schülerinnen und Schülern im ausserunterrichtlichen Bereich – also bei Ausflügen, Schulfesten, Schulveranstaltungen und bei der Pausen- und Freizeitsportgestaltung. Die Lernenden wollen jedoch primär im Unterricht Partizipationsmöglichkeiten bekommen. Sie wünschen sich, dass sie mitbestimmen können, wann, wo und mit wem sie arbeiten. Auch bei den Regeln, die im Unterricht und in der Schule insgesamt gelten, verspüren die Schülerinnen und Schüler ein stärkeres Partizipationsbedürfnis als die Lehrpersonen. Zu diesem Schluss kommt das Team des Projekts PasSe («Partizipation stärken – Schule entwickeln») aufgrund der Fragebogenhebung bei Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Oberstufe sowie bei Lehrpersonen von fünf Schulen im Kanton Zürich.

Wenn ihr Überlegt...
Auf die Frage «Wann ihr euch jetzt einmal gemeinsam überlegen könntet, um die Mitsprachemöglichkeit...» in einer Diskussionsrunde mit Schülerinnen und Schülern antworten diese, ohne das Ende der Frage abzuwarten, mit «beim Unterricht», «Sitzungen» und «mit den Hausaufgaben». Zu letzterem Wunsch erklärt eine Schülerin, dass sie damit meint, dass die Schülerinnen und Schüler bei der

Terminierung und Verbindlichkeit der Hausaufgaben mitreden können sollten, damit sie diese mit den Freizeitzeiten unter einen Hut bringen. Sie kritisieren, dass die Wünsche nicht deckungsgleich sind. Die Lehrpersonen wünschen sich insbesondere Partizipation von Schülerinnen und Schülern im ausserunterrichtlichen Bereich – also bei Ausflügen, Schulfesten, Schulveranstaltungen und bei der Pausen- und Freizeitsportgestaltung. Die Lernenden wollen jedoch primär im Unterricht Partizipationsmöglichkeiten bekommen. Sie wünschen sich, dass sie mitbestimmen können, wann, wo und mit wem sie arbeiten. Auch bei den Regeln, die im Unterricht und in der Schule insgesamt gelten, verspüren die Schülerinnen und Schüler ein stärkeres Partizipationsbedürfnis als die Lehrpersonen. Zu diesem Schluss kommt das Team des Projekts PasSe («Partizipation stärken – Schule entwickeln») aufgrund der Fragebogenhebung bei Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Oberstufe sowie bei Lehrpersonen von fünf Schulen im Kanton Zürich.

Einer der Top-Wünsche: Gruppenbildung
Einzelne Anliegen ist den Kindern, Mitsprachemöglichkeiten bei Gruppenbildungen zu haben. Obwohl sie auch selbstkritisch sind: «Wir entscheiden selbst, mit wem wir arbeiten. In den meisten Fällen machen die Schülerinnen und Schüler das gerne, aber der Lehrer/Lehrerin ist dabei nicht allzu hoch, da die meisten mit den besten Kumpeln nicht wirklich arbeiten.» Sie sehen das Thema differenziell und merken, dass es manchmal hilft, wenn die Lehrperson entscheidet: «Sonst sind die Mädchen nur mit Mädchen und die Jungs nur mit Jungs zusammen.»

Wiederkehrende Partizipationswünsche
Weitere Themen, welche die Schülerinnen und Schüler gerne mit den Lehrpersonen diskutieren würden und die in mehreren Gesprächen aufkamen, sind die Erlaubnis, während des Unterrichts zu trinken, Kaugumminesseln und Kleider vorzulesen. Die Schülerinnen und Schüler möchten auch bei Prüfungsdaten und -inhalten mitreden.

Themen, die die Schülerinnen und Schüler belasten
Ein weiteres Thema, das viel Konfliktpotenzial birgt, ist die Gestaltung des Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler möchten, dass der Unterricht in der Regel zuhört und dann ein Blatt bekommt und die Lehrperson sagt: diese Seite und diese Seite musst du machen. Und wenn du es nicht gemacht hast, ist es Hausaufgabe. Also nicht immer das Gleiche. Mal ein bisschen, ja zum Beispiel jetzt mit Vokis, da ist man ein bisschen aktiv. Da kann man auch Spiele machen und ja, dann lernt man auch etwas und dann hat man auch Spass und man ist auch aktiv. Das finde ich eigentlich noch eine gute Idee.»

Partizipationswünsche im Kleinen
Weitere Wünsche der Schülerinnen und Schüler beziehen sich zum Teil nur auf einen kleinen Bereich der Schule. So möchten sie beispielsweise, dass ein Schülerparlament, das am Mittag oder am Nachmittag eine Mittagsverpflegung organisiert, ebenfalls besteht. Ein weiterer Wunsch ist, dass der Wasserdurchfluss in den Duschen in den Turngeräten erhöht wird, damit das Duschen nach der Sportlektion angenehmer ist.

Liebe Lesenden und Leser
Die Projektzeitung ist ein Experiment. Über ein Thema und über ein Projekt zu berichten. Diese ist die zweite Ausgabe, in der wir kurze Beiträge zusammengestellt haben, die für Sie interessant sein könnten.

Das Projekt PasSe startete 2016. Seither haben wir – das Projektteam – viel zum Thema Partizipation geschrieben. Ich möchte mit Ihnen eine persönliche Erfahrung teilen, die mich bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema geprägt hat, wobei ich viele meiner gut gemeinten Denkroutinen über Bord werfen musste. Ich war überzeugt, dass man in gewisse Entscheidungen, wenn man sie selbstkritisch nicht im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs ablehnen kann; z.B. bei Personalentscheidungen. Bis ich erfahren habe, dass es doch geht. Natürlich nicht im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs, sondern bei der Zusammenstellung der Auswahlkriterien: «Die neue Mitarbeiterin soll gern Fussball spielen – so der Wunsch der Kinder. Es ist weder kompliziert noch überfordert. Es braucht aber Empathie und professionelle Erwerbsfähigkeiten, die die Kleinen gefordert werden müssen.»

Diese Erfahrung (und viele andere) haben mich zum Nachdenken angehenkt. Was bedeutet es, wenn ich im Interesse der Kinder (oder anderer Personen) handele? Warum sollen die Kinder (oder andere Personen) vor Überforderung schützen und wie? Wie kann ich die Interessen der Kinder handhaben, statt sie zu fragen? Wie gut gemeint Entscheidungen über (oder ohne) die Kinder bei dem Unterricht und in der Schule sein? Wie kann ich sie selber dazu bringen, sich zu beteiligen? Und dann fragt man sich nicht: Warum eigentlich Mein Learning aus dem Projekt ist: Ich muss nicht mehr darum bemühen, gute Fragen zu stellen und Situationen zu schaffen, die Partizipation ermöglichen.

Das Projektteam und ich freuen uns über Ihre Anregungen
Mit besten Grüßen
Enikő Zala-Mező

Enikő Zala-Mező, Leiterin des Zentrums für Schulentwicklung

Partizipation – vom Denken und Wissen zum Handeln

Individuelle Vorstellungen und Konzepte haben einen grossen Einfluss auf das Handeln in Schule und Unterricht. Zu der Bedeutung von Partizipation, den Chancen und Grenzen haben Lehrpersonen und auch Schülerinnen und Schüler eigene, sehr vielfältige Vorstellungen, wie die Interviews zeigen konnten: Es sprechen viele Gründe für Partizipation. Einen Blick auf die vermeintlichen Grenzen zu werfen, ist jedoch ebenso wichtig.

Im Schul- und Unterrichtsaltag handeln Lehrpersonen entsprechend ihrem professionellen Wissen. Dazu gehören ihre individuellen Erfahrungen, ihr Wissen und Können, das sie in ihrer Ausbildung an der PH, im Unterricht oder auch durch den Austausch und die Zusammenarbeit im Team aufgebaut haben. Ihr professionelles Wissen ziehen Lehrpersonen mal mehr, mal weniger bewusst zu Hilfe, um das Lernen der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Es spielt also auch eine wichtige Rolle für die Interaktionen mit den Schülern und Schülern und das Ermöglichen von Partizipation. Auf der anderen Seite haben auch die Kinder und Jugendlichen Vorstellungen und Bedürfnisse, die den Schul- und Unterrichtsaltag beeinflussen.

Manchmal hat man auch Pech
Für die Kinder und Jugendlichen geht es aber nicht nur um solche demokratischen Prozesse. Auch in anderen schulischen Bereichen ist es wichtig, als Teil der Schule eine Stimme zu haben. Eine Stimme bringt als Beispiel den Turnunterricht: «Wenn man Pech hat, dann hast du kein Lehrer zum Beispiel eine Sportart und lebst eine andere, dann musst du immer mitmachen. Und es gibt dann keine Alternative und dann kommt du gar nicht mehr mitreden.»

Trotz Grenzen Gelegenheiten für Partizipation schaffen
Es spricht einiges dafür, Gelegenheiten für schulische Partizipation zu schaffen. Doch auch die Lehrpersonen bewegen sich innerhalb eines Rahmens. Dies sehen viele Lehrerinnen als eine grosse Herausforderung: Freiraum für Partizipation zu schaffen und zugleich ihren Berufsauftrag zu erfüllen und Schülern und Schüler bestmöglich bei der Erreichung von Lern- oder Stufenzielen zu unterstützen. Hier gibt es Grenzen, denn der Lehrplan ist eine Grenze, der Stundenplan, das Schulhaus, also Grenzen sind, die man nicht verschieben kann, die man nicht verschieben kann, die man nicht verschieben kann, die man nicht verschieben kann.

Lernen, eigene Bedürfnisse ausdrücken
Neben der Gemeinschaft ist für die Lehrpersonen das Lernen der Schülerinnen und Schüler eine grosse Chance. Denn indem sie aktiv mitreden, mitbringen und mitwirken, entwickeln sich ihre Fähigkeiten, sie einzubringen und ihre Bedürfnisse auszudrücken. Durch Partizipation sammeln die Kinder und Jugendlichen Erfahrungen und entwickeln ihre Vorstellungen und Ideen, wie und wo sie mitwirken können und wollen, wie die Schulleitung eine Primarschule feststellt: «Und das haben die Kinder gelernt. Also nicht einfach nur wünschen und die anderen machen, sondern: Aha, WirR machen das. Wir haben Ideen, und WirR machen das.»

Altersgerechte Formen
Viele Lehrpersonen sehen Grenzen von Partizipation auch bei den Kindern und Schülern, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Entwicklung noch nicht weit genug seien, um aktiv mitreden zu können. In höheren Stufen wird demgegenüber die Pubertät als Grund für fehlende Motivation genannt, wenn Lernende keine eigenen Themen einbringen und sich in der Klasse nicht engagieren. Hier kann sich ein Blick lohnen, ob die Kinder von Partizipation die Formen und die Möglichkeiten anerkennen und es unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse von Erwachsenen und Lernenden gibt.

Austausch und Entwicklung wichtig
Doch es gibt sie, die vielen guten Beispiele, die positiven Erfahrungen, die engagierten und aktiven Jugendlichen und die Gelegenheiten, Partizipation zu ermöglichen trotz aller Grenzen. Wichtig ist der Austausch von Erfahrungen und die gemeinsame Suche nach Entwicklung neuer Beispiele, um die Chancen von Partizipation für die Schule, für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrpersonen zu nutzen.

Tagung «Partizipation – Schule – Entwicklung» am 9. und 10. Mai 2019

Am 9. und 10. Mai 2019 findet an der Pädagogischen Hochschule Zürich die Tagung «Partizipation – Schule – Entwicklung» statt. Die Veranstaltung wird vom Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Enikő Zala-Mező und dem Team des Projekts «Partizipation stärken – Schule entwickeln» (PasSe) organisiert und soll ein Forum zum Austausch und zur Diskussion aktueller Erkenntnisse in den Bereichen der Schülerinnen- und Schülerpartizipation und der Schulentwicklung bieten.

Die Tagung verfolgt die zwei Themen «Partizipation von Kindern und Jugendlichen» und «Schulentwicklung und die Verbindung zwischen diesen beiden Inhalten». Die Veranstaltung bietet dabei ein Forum, um die Weiterentwicklung der schulischen Partizipation nachdenken und die Konsequenzen für die Praxis zu erörtern. Um neue Ansätze zu entwickeln, braucht es vielfältige Erfahrungen- und Wissensbestände – deshalb ist die Tagung transdisziplinär ausgerichtet.

Vielfältiges Programm
In den Keynotes am Donnerstag, 9. Mai 2019 setzen sich Prof. Dr. Laura Lundy (Queens University Belfast) und Dr. Nina Brem (Universität Duisburg-Essen) mit den Zusammenhängen von Partizipation, Schule und Schulentwicklung auseinander. Für den Freitag, 10. Mai 2019 ist ein abwechslungsreiches Programm aus Plenarveranstaltungen, Parallelsitzungen und kreativem Erleben von Partizipation geplant, bei dem auch Schülerinnen und Schüler mitwirken werden. Zudem wird Prof. Dr. Enikő Zala-Mező in einer Keynote das Forschungsprojekt «Partizipation stärken – Schule entwickeln» vorstellen und von Erfahrungen und Erkenntnissen berichten. Die Tagung soll dabei zur Klärung des Phänomens Partizipation beitragen und die schulischen Möglichkeiten ausloten, Partizipation zu leben. Zum Abschluss ist ein Beitrag mit partizipativer Unterhaltung sowie ein Apéro geplant, welcher weitere Gelegenheiten für Austausch und die Vertiefung der Tagungsthemen in persönlichen Gesprächen bietet.

Für Personen aus Schulpraxis, Wissenschaft und Bildungspolitik
Die Tagung richtet sich insbesondere an Personen aus der Schulpraxis, Wissenschaft und Bildungspolitik, die an den Themen Partizipation und Schulentwicklung interessiert sind. Es werden dabei wissenschaftliche und praxisbezogene Beiträge vorgestellt. Weiterführende Informationen sowie die Tagungsausschreibung finden Sie unter: www.phzh.ch/pse.

Buchtipps
Heidi Gehrig: **Individualisierende Gemeinschaftsschule.** Demokratie und Menschenrechte leben und lernen. Zürich: Impulse, 2018. 192 Seiten, als Print erhältlich unter: www.schulverlag.ch.
«Eine individualisierende Gemeinschaftsschule ist... eine Schule, die den Aufbau von Kompetenzen, welche die Kinder und Jugendlichen brauchen, um ihr Leben für sich und für ihr Zusammenleben in Gemeinschaften erfolgreich gestalten zu können. Die Impulse mit Informationen und Anregungen, welche zur Entwicklung einer demokratischen und menschenrechtlich-fördernden individualisierenden Schule beitragen sollen, sind dabei in zwei Schwerpunkten aufgeteilt: Eine demokratische individualisierende Gemeinschaftsschule denken und erklären; sowie diese planen, umsetzen und reflektieren. Im Buch gewähren zudem sieben Schulen aus sieben Kantonen Einblicke in ihre Unterrichts- und Schulentwicklung anhand von Beispielen aus der Praxis.»

Welche Schulpraxis konnten wir beobachten? Gelebte Partizipation – Drei Beispiele

Die Projektzeitung eine vielfältige Partizipationspraxis. Nachfolgend werden drei Beispiele von gelebter Partizipation aus dem SchulpaSe geschildert. Dabei geht es um den Klassenrat, die Wahl des Arbeitsplatzes und um die selbständige Einteilung von Arbeiten.

Foto: Daniela Müller

Klassenrat
Häufig wird die Einführung eines Klassenrats als erster Schritten gesehen, partizipative Elemente in den Schulalltag zu integrieren. In den meisten Schulen findet der Klassenrat – in mehr oder weniger etablierter Form – regelmässig statt. Die Einführung allein garantiert jedoch nicht den Erfolg hinsichtlich Partizipation. Dieser ist stark davon abhängig, wie und von wem der Klassenrat gestaltet wird. In der Praxis werden die Klassenrat mit Kindern gleichzusetzen und als ein normales Mitglied der Klasse zu verstehen. Die Klassenrat ist eine Veränderung, an der fortlaufend Ideen und Beiträge gesammelt werden. Vier Kategorien sind vorgegeben (ich informiere, ich wünsche, ich frage/schlage vor, ich finde nicht gut/kritisiere, ich finde gut/bei). Was zum Ziel hat, das im Klassenrat nicht nur Probleme verhandelt werden. So ist der Klassenrat nicht ein einmaliges Ereignis, sondern die Ideensammlung ist ein permanenter Prozess, in dem der Klassenrat ei-

ne klare Funktion im Alltag bekommt. Das Alter der Kinder muss dabei ein Hindernis sein, Ideen formulieren zu können: in einem Kindergarten gibt es einen Briefkasten, in die Kinder Zeichnungen zu ihren Anliegen oder von den Eltern verfasste Zettel einwerfen können. Je älter die Kinder, desto häufiger wird die Leitung des Klassenrats den Schülerinnen und Schülern übertragen. An einer Schule leitet ein Team aus zwei Kindern den Klassenrat zweimal hintereinander und bekommt nach jeder Durchführung ein Feedback, wie sie es gemacht haben. Dass die gleichen Kinder zweimal hintereinander den Klassenrat leiten, bringt den Vorteil mit sich, dass sie das erste Feedback in der darauffolgenden Woche direkt umsetzen können.

Wahl des Arbeitsplatzes und Sitzordnung
Wie Schülerinnen und Schüler im Unterricht sitzen, ist ein grosses Thema. Für sie selbst aber auch für die Lehrpersonen. In den Schulen haben wir verschiedene Formen gefunden, wie sie mit dieser Thematik umgehen, in einem Schulhaus ändern beispielsweise die Sitzordnung. Die Idee dahinter ist, dass der häufige Wechsel zu weniger Stress führt, v.a. wenn jemand an einem unüblichen Platz sitzen muss. In vielen Klassen geben die Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern die Wahl, wie sie über die Sitzordnung entscheiden möchten. Eine beliebte Variante ist, dass die Sitzordnung ausgelost wird. In einem klar definierten Verfahren werden dann die Plätze neu ausgelost. Die Zufriedenheit unter den Schülerinnen und Schülern hat in Bezug auf den Arbeitsplatz seit der Einführung dieses Systems massiv zugenommen. Schliesslich ist die Schule das gemeinsame «Platz-Zuhause» von ganz vielen Personen mit zahlreichen – zum Teil unterschiedlichen – Anliegen. Schliesslich ist die Schule das gemeinsame «Platz-Zuhause» von ganz vielen Personen mit zahlreichen – zum Teil unterschiedlichen – Anliegen. Schliesslich ist die Schule das gemeinsame «Platz-Zuhause» von ganz vielen Personen mit zahlreichen – zum Teil unterschiedlichen – Anliegen.

Hinweise auf Publikationen

Folgende Publikationen sind bisher im Rahmen des Projekts «Partizipation stärken – Schule entwickeln (PasSe)» entstanden. Weitere Publikationen sind geplant. Eine Übersicht finden Sie unter: www.phzh.ch/zse.

Häbig, Julia, Enikő Zala-Mező, Daniela Müller-Kuhn, Nina-Cathrin Strauss (2018): «Partizipation von Schülerinnen und Schülern schriftlich fixiert. Eine inhaltsanalytische Untersuchung von Schullehrer- und Lehrplänen. Zeitschrift für Bildungsforschung, 8(2), 1–15. In diesem Text geht es um die Analyse von schulischen Dokumenten, welche zeigen, dass es Zusammenhänge gibt zwischen den Partizipationsmöglichkeiten und wie gerne die Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen. Schülerinnen und Schüler, die mehr mitreden und mitwirken können, und die sich ermutigt fühlen zu partizipieren, sind auch die Schülerinnen und Schüler, die gerne zur Schule gehen.»

Müller-Kuhn, Daniela, Julia Häbig, Nina-Cathrin Strauss (2016): «Ein Recht auf Mitbestimmung – wie kann (schulische) Partizipation gelingen? In: Partizipation – Mein Partizipat, herausgegeben von der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen, 9-13. Schriftreihe der Bundesakademie Nr. 30. Trossingen. Der Text ist geeignet für Praxisintentionen, da er Einblicke in das Thema und alle Zusatzfragen der Partizipation gibt.»

Strauss, Nina-Cathrin, Enikő Zala-Mező, Pascale Herzog, Julia Häbig, Daniela Müller-Kuhn (2017): «Partizipation von Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Perspektiven von Lehrpersonen. Journal für Schulentwicklung, 21(6), 5–9. Ein kurzer Überblick über die Partizipation von Schülerinnen und Schülern ermöglichen. In den Artikeln arbeiten die Kinder altersdurchmischt zusammen. An einer anderen Schule gibt es Mobilität zwischen den Klassenräumen. Es werden Unterrichtsthemen Klassenübergreifend angeboten, was die Schülerinnen und Schüler wählen aus, die sie behandeln möchten, so dass die Klassen durchmischt unterrichtet werden.»

Zala-Mező, Enikő, Anemarie Kummer Wyss (2017): «Partizipation von Schülerinnen und Schülern. Editorial: Journal für Schulentwicklung, 21(6), 5–9. Ein kurzer Überblick über die Partizipation von Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Gut geeignet für die Praxis.»

Buchtipps
Enikő Zala-Mező, Nina-Cathrin Strauss, Julia Häbig, Hegg, Dimensioenen von Schulentwicklung, Veränderung und Vielfalt eines Phänomens. Münster: Waxmann, 2018. 240 Seiten, als Print und als eBook erhältlich. www.waxmann.com/buch3835

Das Buch «Dimensionen von Schulentwicklung» setzt sich mit dem Thema Teilhabe auseinander. Die Autorinnen und Autoren beleuchten dabei unterschiedliche Aspekte von Schulentwicklung, wobei in den meisten Beiträgen auch eigene Forschungsprojekte vorgestellt werden. Das breite Themenspektrum der Beiträge reicht von Schülerinnen- und Schülerpartizipation über Förderung von Gesundheit und Inklusion bis hin zu regionaler Schulentwicklung.

1. Sammeln Sie zunächst weitere gegenständliche Themen und drucken Sie diese auf DIN A3 aus.
2. Heften Sie die beiden Gegenstände in zwei Ecken des Raums an die Wand.
3. Positionieren Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf dem Kontinuum – je nach Ihren Verständnissen – bei einer oder anderen These.
4. Lassen Sie Kolleginnen und Kollegen jeweils eine Position erklären und Sie fest, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen: tatsächlich in der Haltung oder im individuellen Verständnis jedes Einzelnen?
5. Halten Sie die Positionen oder einfache zentrale Aussagen, Gemeinsamkeiten und Beiträge des in den Positionen fest und kommen Sie an einer späteren Sitzung wieder darauf zurück. Was hat sich verändert? Was hat sich vielleicht auch angereichert?

Ins Gespräch kommen über Partizipation

«Partizipation beginnt mit der Geburt» respektive «Partizipation ist erst ab einem gewissen Alter möglich»: Wissen Sie, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen zu diesen Aussagen stehen? Finden Sie es heraus und beginnen Sie Ihre nächste Teambesitzung mit einer Aufstellung.

Das Verständnis von Partizipation, Erfahrungen und Haltungen von Lehrpersonen sind vielfältig. In Diskussionen kann es schwierig werden, Unterschiede und Gemeinsamkeiten

im Team sichtbar zu machen und konkret zu diskutieren. Diese Methode der «Aufstellung» haben wir in den Workshops in der Schule verwendet und sehr lebhaftes Gespräche erlebt, in denen Lehrpersonen über die Meinungen gegenständliche Themen und drucken Sie diese auf DIN A3 aus.

Foto: Daniela Müller

Methoden wie die «Aufstellung zu Themen» erleichtern den Austausch über vorgegebene Themen. Im Gespräch können die persönlichen Standpunkte dargestellt, miteinander verglichen und diskutiert werden.

Schülerinnen und Schüler interpretieren Forschungsergebnisse

Daten von Schülerinnen und Schülern sowie Schulleuten sind essentiell für Forschungsprojekte im Schulbereich. Ohne sie gäbe es kaum Untersuchungen und erhellende Ergebnisse. Diese Ergebnisse sind aber nicht nur für die Wissenschaft nützlich, sondern auch für die Schulen. Das Projekt PasSe bietet Ergebnis-Workshops für die am Forschungsprojekt teilnehmenden Schulen an und lädt sie ein, an der Interpretation dieser Ergebnisse zu partizipieren.

Den Schulen, die am Projekt PasSe (Partizipation stärken – Schule entwickeln) teilgenommen haben, hat das Projektteam Workshops angeboten, für Lehrpersonen als auch für Schülerinnen und Schüler angeboten. In den Workshops haben die Teilnehmenden die wichtigsten Punkte schriftlich festgehalten. Die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse sind aber nicht nur für die Wissenschaft nützlich, sondern auch für die Schulen. Das Projekt PasSe bietet Ergebnis-Workshops für die am Forschungsprojekt teilnehmenden Schulen an und lädt sie ein, an der Interpretation dieser Ergebnisse zu partizipieren.

Open Space Technology
Im Rahmen der Open Space Technology haben sich die Schülerinnen und Schülern (Schüler) diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler haben sich 2017 erstmals durchgeführte. Dank diesen Workshops konnten die Schulen und Schulleuten, die am Projekt PasSe teilgenommen haben, von den Workshops lernen. Nach der Einführung der Schulleitung oder einer Lehrperson, stellte ein Mitglied des Projektteams ausgewählte Ergebnisse vor. Anschliessend konnten

«Der Klassenrat fördert die Stimmung in der Klasse.»
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse sind aber nicht nur für die Wissenschaft nützlich, sondern auch für die Schulen. Das Projekt PasSe bietet Ergebnis-Workshops für die am Forschungsprojekt teilnehmenden Schulen an und lädt sie ein, an der Interpretation dieser Ergebnisse zu partizipieren.

Forschungsprojekt – Datennutzung – Schulentwicklung

Was löste das Forschungsprojekt in den Teilnehmerschulen aus? Die Teilnahme am Forschungsprojekt PasSe hat in den Schulen reichhaltige Ergebnisse und Beispiele für die konkrete Praxis der Schulentwicklung.

Zeitliche Struktur
Es gibt immer wieder aktuelle Ereignisse an einer Schule, die es erschweren, fokussiert an einem Thema zu bleiben. Das kann dazu führen, dass die sie für Ihre Schulentwicklung als besonders relevant erachtet. Ein Schuljahr zielt beispielsweise darauf ab, die Zusammenarbeit im Team zu intensivieren und gemeinsame Entwicklungen vorzunehmen. Eine andere Schule hat die Struktur des Unterrichts verändert. Das Forschungsprojekt PasSe verhalf den Schulen zur Fokussierung. Während zwei Jahren fanden verschiedene Aktivitäten statt: Datenerhebung, Ergebnisdokumentation in 2016 und 2017 sowie 2018 Workshops für Schülerinnen und Schüler. All diese Aktivitäten lenkten die Aufmerksamkeit auf das Thema und liessen im Team beibehalten und es wurde sogar dabei begonnen, die Themen miteinander zu verbinden. Die Lehrpersonen der Schule, die die Schulnoten umgabte, fragten sich beispielsweise, wie

Gemeinsamer Abschluss
Zum Schluss haben die Schülerinnen und Schülern die wichtigsten Punkte auf einem Plakat festgehalten und sich gegenseitig vorgestellt und die Schulleitung und die Lehrpersonen einen Ausblick, was mit den diskutierten Punkten geschehen wird: Steuerung der Schulleitung, die Schülerinnen und Schüler durchgehen, und das weitere Vorgehen beschreiben.

Einbezug der Schülerinnen und Schüler
Die Erfahrungen mit den Workshops zeigen, dass auch mit vielen Schülerinnen und Schülern – vom Kindergarten bis Ende Sekundarstufe – intensiv an

«Im Klassenrat lernt man zuzuhören, seine Meinung zu vertreten und Entscheidungen zu treffen.»
einem Schulentwicklungsthema gearbeitet werden kann. Diese Erfahrung ist wichtig, weil bei Partizipation nicht nur die Frage aufkommt, wann und wo sie gelebt werden kann, sondern auch, wie sie umgesetzt werden kann. Die beiden Methoden haben sich dabei als hilfreich gezeigt: Die Lernenden haben zöhrliche, teilweise ausserhalb der gewohnten Strukturen, Anschlussleistungen an sich in eine Fantasiephase und beschrieben, wie Partizipation in ihrer Traumwelt aussehen würde. In der dritten Phase wurden die Ideen aus der Fantasiephase mit der Realität verbunden und konkrete Vorschläge gesammelt, wie die Ideen umgesetzt werden können. Bemerkenswert ist, dass vielen Lernenden die Fantasiephase gar nicht leicht fiel – sie blieben oft nah an der Realität.

«Der Klassenrat fördert die Stimmung in der Klasse.»
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse sind aber nicht nur für die Wissenschaft nützlich, sondern auch für die Schulen. Das Projekt PasSe bietet Ergebnis-Workshops für die am Forschungsprojekt teilnehmenden Schulen an und lädt sie ein, an der Interpretation dieser Ergebnisse zu partizipieren.

Open Space Technology
Im Rahmen der Open Space Technology haben sich die Schülerinnen und Schülern (Schüler) diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler haben sich 2017 erstmals durchgeführte. Dank diesen Workshops konnten die Schulen und Schulleuten, die am Projekt PasSe teilgenommen haben, von den Workshops lernen. Nach der Einführung der Schulleitung oder einer Lehrperson, stellte ein Mitglied des Projektteams ausgewählte Ergebnisse vor. Anschliessend konnten

«Der Klassenrat fördert die Stimmung in der Klasse.»
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse sind aber nicht nur für die Wissenschaft nützlich, sondern auch für die Schulen. Das Projekt PasSe bietet Ergebnis-Workshops für die am Forschungsprojekt teilnehmenden Schulen an und lädt sie ein, an der Interpretation dieser Ergebnisse zu partizipieren.

«Der Klassenrat fördert die Stimmung in der Klasse.»
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse sind aber nicht nur für die Wissenschaft nützlich, sondern auch für die Schulen. Das Projekt PasSe bietet Ergebnis-Workshops für die am Forschungsprojekt teilnehmenden Schulen an und lädt sie ein, an der Interpretation dieser Ergebnisse zu partizipieren.

«Der Klassenrat fördert die Stimmung in der Klasse.»
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse sind aber nicht nur für die Wissenschaft nützlich, sondern auch für die Schulen. Das Projekt PasSe bietet Ergebnis-Workshops für die am Forschungsprojekt teilnehmenden Schulen an und lädt sie ein, an der Interpretation dieser Ergebnisse zu partizipieren.

Weiterbildung zur Partizipation

Basierend auf dem Projekt PasSe wird ein Weiterbildungsangebot entwickelt, in welchem sich Schulen mittels der Partizipation an der Schulentwicklung beteiligen können.

Wie und wann nehmen Lernende aktiv am Unterricht und Schulleben teil? Welche Bedingungen und Wirkungen hat Ihre Partizipation? Wie geht Schulentwicklung, wenn die Lernenden mitreden? Diesen und ähnlichen Fragen gehen wir im Rahmen einer schülerorientierten Weiterbildung nach. Die Weiterbildung basiert auf einer tiefen Analyse der in der Schule erhobenen Daten, die die Perspektive der Erwachsenen und der Lernenden einbezieht. Im Rahmen der Weiterbildung werden die Schulen unterstützt, ihre Praxis weiterzuentwickeln. In interaktiven Sequenzen bearbeiten die Mitglieder der Schule die Resultate der Datenanalyse und leiten ihre Massnahmen daraus ab. Das Thema Partizipation lässt sich mit vielen Anliegen der Schule verbinden und in der Weiterbildung geht es schliesslich darum, dass Lehrpersonen und Lernende diese Anliegen gemeinsam bearbeiten. Die Ausschreibung findet Sie demnach auf der Homepage www.phzh.ch/weiterbildung.

Stiftung Mercator Schweiz
Die Stiftung Mercator Schweiz setzt sich für eine engagierte und vielfältige Gesellschaft ein, die verantwortungsvoll mit der Umwelt umgeht und allen Kindern und Jugendlichen in der Schweiz gute Bildungschancen bietet. Dafür fördert die Stiftung Mercator Schweiz in den vier Themenbereichen Bildung, Verdienst, Mitwirkung und Vielfalt die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Die Stiftung Mercator Schweiz hat ein wichtiges Schwerpunktthema: die Suche nach Entwicklung neuer Beispiele, um die Chancen von Partizipation für die Schule, für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrpersonen zu nutzen. info@stiftung-mercator.ch www.stiftung-mercator.ch

Kontakt
Wir freuen uns über Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Projekt PasSe: pass@phzh.ch
Weitere Informationen zum Projekt: www.phzh.ch/zse
Impressum
Herausgeberin: Pädagogische Hochschule Zürich, im Auftrag der Stiftung Mercator Schweiz.
Redaktion: Daniela Müller-Kuhn, Enikő Zala-Mező, Pascale Herzog, Nina-Cathrin Strauss, Simon Marz, Retz Kuster, Julia Häbig, Kayvon/Produktion: Gianna Michol, PHZH.
Layout/Fotografie: A.G. Egg.
STIFTUNG MERCIATOR SCHWEIZ **PH** **ASSOCIATION** **ZÜRICH**